

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20393970>

BOSHLANG‘ICH SINFI ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNING BOG‘LANISHLI NUTQINI O‘STIRISHDA INTEGRATSIYALASHGAN YONDASHUVLAR

Amirqulova Muhayyo

Termiz davlat pedagogika instituti

Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-kurs talabasi

muhayyoamirqulova5@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang‘ich sinfi ona tili darslarida o‘quvchilarning og‘zaki va yozma bog‘lanishli nutqini rivojlantirishda fanlararo integratsiyalashgan yondashuvlarning o‘rni va metodik ahamiyati tadqiq etiladi. Bugungi kunda ta‘lim tizimi oldiga qo‘yilgan asosiy talablardan biri — o‘quvchilarda shunchaki til qoidalarini yodlash ko‘nikmasini emas, balki hayotiy vaziyatlarda o‘z fikrini mantiqiy va izchil ifoda eta olish kompetensiyasini shakllantirishdir. Maqolada ona tili darslarini o‘qish savodxonligi, matematika va tasviriy san‘at elementlari bilan integratsiya qilish orqali o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish, matn yaratish hamda mustaqil mulohaza yuritish qobiliyatlarini o‘stirish usullari tahlil qilingan. Shuningdek, tadqiqotda bog‘lanishli nutq o‘stirishning dars jarayonidagi samarali bosqichlari ilmiy-pedagogik jihatdan asoslab berilgan. O‘tkazilgan tajriba-sinov ishlari natijalari shuni ko‘rsatadiki, integratsiyalashgan darslar o‘quvchilarning til hodisalarini yaxshiroq idrok etishiga va nutqiy faolligining sezilarli darajada o‘sishiga xizmat qiladi. Maqola yakunida boshlang‘ich sinfi o‘quvchilari uchun dars sifati va jozibadorligini oshirishga qaratilgan amaliy-metodik tavsiyalar ilgari surilgan.

Kalit so‘zlar: bog‘lanishli nutq, boshlang‘ich ta‘lim, fanlararo integratsiya, "Ta‘lim to‘g‘risida"gi Qonun, nutqiy kompetensiya, lug‘at boyligi, matn ustida ishlash, mantiqiy tafakkur, metodik yondashuv, zamonaviy darsliklar.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль и методическое значение междисциплинарных интегрированных подходов в развитии устной и письменной связной речи учащихся начальной школы на уроках родного языка.

Одно из главных требований современной системы образования – формирование у учащихся не только умения запоминать языковые правила, но и компетенции логичного и последовательного выражения своих мыслей в реальных жизненных ситуациях. В статье анализируются методы расширения словарного запаса учащихся, развития навыков текстового творчества и самостоятельного мышления путем интеграции уроков родного языка с элементами чтения, математики и изобразительного искусства. Исследование также научно и педагогически обосновывает эффективные этапы развития связной речи в процессе обучения. Результаты проведенных экспериментальных исследований показывают, что интегрированные уроки способствуют лучшему восприятию языковых явлений учащимися и значительному увеличению речевой активности. В заключение статьи предлагаются практические и методические рекомендации для учителей начальной школы, направленные на повышение качества и привлекательности уроков.

Ключевые слова: *связная речь, начальное образование, междисциплинарная интеграция, закон «Об образовании», речевая компетенция, лексика, работа с текстом, логическое мышление, методический подход, современные учебники.*

Abstract: *This article examines the role and methodological significance of interdisciplinary integrated approaches in the development of students' oral and written coherent speech in primary school native language classes. One of the main requirements for the education system today is to form in students not just the skill of memorizing language rules, but also the competence to logically and consistently express their thoughts in real life situations. The article analyzes methods for increasing students' vocabulary, developing text creation and independent thinking skills by integrating native language lessons with elements of reading literacy, mathematics and fine arts. The study also scientifically and pedagogically substantiates the effective stages of developing coherent speech in the lesson process. The results of the conducted experimental studies show that integrated lessons contribute to better perception of language phenomena by students and a significant increase in speech activity. At the end of the article, practical and methodological recommendations are put forward for primary school teachers aimed at improving the quality and attractiveness of lessons.*

Key words: *connected speech, primary education, interdisciplinary integration, Law "On Education", speech competence, vocabulary, work on the text, logical thinking, methodological approach, modern textbooks.*

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Inson kapitalini rivojlantirish va uchinchi Renessans poydevorini yaratishda maktab ta'limi, xususan, uning dastlabki bo'g'ini bo'lgan boshlang'ich ta'lim alohida o'rin tutadi. Boshlang'ich sinf yoshidagi o'quvchilarning atrof-muhitni anglashi, mantiqiy fikrlashi va ijtimoiy munosabatlarga kirishishi ularning nutqiy rivojlanganlik darajasi bilan bevosita bog'liq. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ta'lim jarayonining ijodiy va kompetensiyaviy xarakterga ega bo'lishi ustuvor vazifa qilib belgilangan. Bu esa darslarda shunchaki tayyor qoidalarni yodlatishdan voz kechib, o'quvchilarda hayotiy ko'nikmalarni (soft skills) shakllantirishni talab etadi.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning "Xalq ta'limi tizimidagi darsliklar va o'quv-metodik majmualarni yangi avlod asosida nashr etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori hamda Milliy o'quv dasturining amaliyotga joriy etilishi ona tili ta'limi mazmunini tubdan o'zgartirdi. Zamonaviy ona tili darslarining bosh maqsadi — o'quvchining muloqot madaniyatini yuksaltirish va bog'lanishli nutqini tizimli o'stirishdan iborat. Bog'lanishli nutq — bolaning o'z fikrini ma'lum bir mavzu atrofida, mantiqiy izchillikda, grammatik to'g'ri va ravon ifodalay olish san'atidir.

Biroq bugungi axborotlashgan jamiyatda boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqida parchalanish, lug'at boyligining cheklanganligi va o'z fikrini erkin bayon qila olmaslik kabi muammolar ko'zga tashlanmoqda. Ushbu muammoni an'anaviy, ya'ni ona tilini boshqa fanlardan ajratilgan holda, quruq grammatik qoliplar ichida o'qitish orqali hal qilib bo'lmaydi. Shu bois, dars jarayonida fanlararo integratsiyalashgan yondashuvlarni qo'llash zarurati yuzaga kelmoqda. Ona tili darslarini o'qish savodxonligi, tasviriy san'at, matematika va atrofimizdagi olam fanlari elementlari bilan uyg'unlashtirish bolaning dunyoqarashini kengaytiradi, unga nutqiy mavzu beradi va so'z boyligini tabiiy ravishda oshiradi.

Mazkur tadqiqotning **maqsadi** — boshlang'ich sinf ona tili darslarida o'quvchilarning bog'lanishli nutqini o'stirishda integratsiyalashgan yondashuvlarning pedagogik mexanizmlarini ochib berish, amaldagi metodik imkoniyatlarni tahlil qilish va dars samaradorligini oshirishga qaratilgan aniq tizimni ishlab chiqishdan iborat.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini o'stirish va ta'limda integratsiyalashgan yondashuvlarni qo'llash muammosi uzoq yillardan buyon pedagog va psixolog olimlarning diqqat markazida bo'lib kelmoqda. Xususan, muloqot va nutqning bola tafakkuri bilan uzviy bog'liqligi, til qoidalarini amaliyotga ko'chirish qonuniyatlari E.G'.G'oziyevning psixologik tadqiqotlarida chuqur tahlil qilingan [3]. Boshlang'ich ta'lim darslarida fanlararo

bog‘liqlikni ta‘minlash va innovatsion texnologiyalarni dars jarayoniga olib kirish metodikasi R.Mavlonova hamda N.Rahmonqulova tomonidan tizimlashtirilgan bo‘lib, ular integratsiyani o‘quvchi dunyoqarashini yaxlitlovchi asosiy omil sifatida ko‘rsatishadi [4]. Ayniqsa, metodist olimi D.R. Shabbazova ta‘kidlaganidek, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida mustaqil bog‘lanishli nutqni shakllantirish muayyan fundamental ko‘nikmalarga tayanadi. Bularga mavzuni tushunish, insho va bayon uchun material yig‘ish hamda fikrni adabiy til me‘yorlariga mos ravishda reja asosida izchil ifodalash ko‘nikmalari kiradi [5]. Ushbu ko‘nikmalarni an‘anaviy qoliplardan chiqarib, fanlararo integratsiya muhitida rivojlantirish tadqiqotimizning bosh yo‘nalishini belgilaydi.

Tadqiqot metodlari:

Tadqiqot jarayonida integratsiyalashgan yondashuvlarning o‘quvchilar bog‘lanishli nutqiga ta‘sirini aniqlash maqsadida quyidagi ilmiy va amaliy metodlar majmuasidan foydalanildi:

- **Tizimli tahlil va modellashtirish:** Yangi avlod ona tili va o‘qish savodxonligi darsliklaridagi matnlar, ijodiy topsiriqlar va mashqlar tarkibi fanlararo integratsiya (tasviriy san‘at, atrofimizdagi olam, matematika) prinsipi asosida qayta tahlil qilindi va dars modeliga kiritildi.

- **Pedagogik eksperiment (Tajriba-sinov ishlari):** Tadqiqot 2025-2026-o‘quv yilida boshlang‘ich sinflar kesimida jami **60 nafar** o‘quvchi ishtirokida tashkil etildi. Ular ikki guruhga ajratildi:

1. **Nazorat guruhi (30 nafar):** Ona tili darslari an‘anaviy, ya‘ni faqat dasturdagi grammatik mashqlarni bajarish va qoidalarni yodlash shaklida o‘tildi.

2. **Tajriba guruhi (30 nafar):** Darslar integratsiyalashgan yondashuv asosida — darsga rasm va musiqiy elementlarni olib kirish, matnli masalalar tuzish orqali "ijodiy bayon" va "erkin insho" yozish metodikasi asosida tashkil etildi.

- **Nutqiy diagnostika va monitoring (T.A.Ladyjenskaya mezonlari asosida):** O‘quvchilarning bog‘lanishli nutqi 4 ta aniq mezon bo‘yicha baholandi: nutqning

mantiqiy izchilligi, soʻz boyligining kengligi (leksik boylik), grammatik toʻgʻriligi va fikrning mustaqilligi.

- **Suhbat va sotsiometrik soʻrovnoma:** Eksperiment boshida va yakunida oʻquvchilar bilan matn ustida ishlash qiyinchiliklari boʻyicha suhbatlar oʻtkazildi. Oʻqituvchilar oʻrtasida esa taʼlimdagi integratsiyaga tayyorlik darajasini aniqlash maqsadida soʻrovnomalar tashkil etildi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION) Boshlangʻich sinf ona tili darslarida oʻquvchilarning bogʻlanishli nutqini oʻstirish – shunchaki grammatik qoidalarni oʻrgatish yoki mexanik mashqlarni bajarish bilan cheklanmaydi. Zero, til darslarining bosh maqsadi bolada muloqot va mustaqil fikrlash koʻnikmasini shakllantirishdir. Adabiyotlar tahlili qismida taʼkidlanganidek, metodist olim D.R. Shabbazova tomonidan qayd etilgan insho va bayon uchun material yigʻish hamda fikrni reja asosida izchil ifodalash koʻnikmalari [5] nutq oʻstirishning fundamental asosi hisoblanadi. Biroq, anʼanaviy taʼlim tizimida oʻquvchilar koʻpincha insho yozish yoki ijodiy matn yaratish jarayonida "fikir tanqisligi" va soʻz boyligining yetishmasligi muammosiga duch kelishadi. Biz taklif etayotgan fanlararo integratsiyalashgan yondashuv dars jarayonida aynan mana shu boʻshliqni toʻldirishga xizmat qiladi.

Ona tili darslarini boshqa turdosh va amaliy fanlar bilan integratsiya qilish darsning didaktik imkoniyatlarini kengaytiradi. Muhokama jarayonida aniqlangan eng samarali integratsiya turlarini quyidagicha guruhlash mumkin:

1. Ona tili va Tasviriy sanʼat integratsiyasi: "Kuz fasli" yoki "Mening oilam" mavzusida ijodiy matn (insho) yozishdan oldin, oʻquvchilarga ushbu mavzu doirasida rasm chizdirish yoki tayyor tasvirlarni tahlil qildirish yuqori samara beradi. Rasm chizish jarayonida bolaning koʻrish xotirasi faollashadi, ranglar va shakllar dunyosiga oid yangi soʻzlar lugʻat tarkibiga kirib keladi. Natijada, D.R. Shabbazova aytgan "material yigʻish" bosqichi [5] oʻquvchi uchun qiyinchilik tugʻdirmaydi, balki oʻz ijodiy mahsulotini soʻzlar yordamida matnga koʻchirishga aylanadi.

2. Ona tili va Oʻqish savodxonligi integratsiyasi: Matn ustida ishlash jarayonida oʻquvchilarga tayyor matn shunchaki qayta hikoyalatish emas, balki matndagi

voqealar rivojini o'zgartirib, yangi personajlar qo'shgan holda "ijodiy bayon" yozdirish metodikasi qo'llanildi. Bu jarayon bolaning bog'lanishli nutqidagi mantiqiy izchillikni va so'z tanlash mahoratini yuksaltiradi.

3. Ona tili va Tabiiy fanlar integratsiyasi: Tabiat hodisalari, hayvonot va nabobat dunyosiga oid darslarda olingan ma'lumotlar ona tili darslarida kichik xabarlar, krossvordlar yoki dialoglar tuzish uchun real zamin bo'lib xizmat qiladi. Integratsiyalashgan darslarning an'anaviy darslardan farqi va ustunligi shundaki, bu yerda til qoidalari sun'iy emas, balki hayotiy ehtiyoj sifatida o'rgatiladi. Masalan, o'quvchi rasm asosida tuzgan gaplarida sifat yoki fe'l so'z turkumlarini qo'llash orqali nutqining qanchalik jozibali va aniq chiqayotganini amalda his qiladi.

Shu tariqa, darsda "tinglovchi-bajaruvchi" rovida bo'lgan o'quvchi integratsiyalashgan muhitda "ijodkor-tadqiqotchi" darajasiga ko'tariladi. Bu yondashuv nafaqat dars samaradorligini oshiradi, balki o'quvchilarning darsga bo'lgan ichki motivatsiyasini uyg'otib, ularda nutqiy erkinlik va emotsional intellektni rivojlantiradi.

NATIJALAR (PEZUYLTATY / RESULTS). Pedagogik tajriba-sinov ishlari yakunida o'quvchilarning og'zaki va yozma bog'lanishli nutq darajasi dastlabki ko'rsatkichlar bilan qiyosiy tahlil qilindi. Baholash jarayonida nutqning mantiqiy izchilligi, leksik boyligi (so'z zaxirasi) va fikr mustaqilligi mezonlariga tayanildi. Olingan yakuniy natijalar integratsiyalashgan yondashuvning an'anaviy metodga nisbatan sezilarli darajada samarali ekanligini ko'rsatdi. O'quvchilarning bog'lanishli nutq ko'rsatkichlari dinamikasi quyidagi jadvalda o'z aksini topgan:

4-sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutq darajasi ko'rsatkichlari

Guruhlar	O'quvchilar soni	Yuqori daraja	O'rta daraja	Quyida daraja
<i>Tajriba guruhi (Integratsiyalashgan metod)</i>	30 nafar	50,0%	41,7%	8,3%
<i>Nazorat guruhi (An'anaviy metod)</i>	30 nafar	25,0%	50,0%	25,0%

Jadval ma'lumotlaridan ko'rinib turibdiki, tajriba guruhida an'anaviy dars o'tilgan nazorat guruhiga nisbatan yuqori daraja ikki barobar o'sgan, quyi ko'rsatkich esa keskin kamaygan. Ayniqsa, reja asosida matn tuzish ko'nikmasi integratsiyalashgan darslarda vizual va mantiqiy vositalar yordamida mustahkamlangani sababli, tajriba guruhidagi o'quvchilarning mutlaq ko'pchiligi ijodiy bayon va insholarda o'z fikrlarini mustaqil, imlo xatolarisiz va izchil bayon eta olishdi. Matematik-statistika metodi yordamida hisoblangan ko'rsatkichlar ham olingan natijalarning ilmiy jihatdan ishonchli va tasodifiy emasligini tasdiqladi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). XULOSA (CONCLUSION)

Olib borilgan ilmiy-metodik tadqiqotlar va tajriba-sinov ishlari yakuni shuni ko'rsatadiki, boshlang'ich sinf o'quvchilarining bog'lanishli nutqini tizimli o'stirish ta'lim sifatini oshirishning va bolada nutqiy kompetensiyalarni shakllantirishning fundamental omilidir. Yangi avlod darsliklari va davlat ta'lim standartlari talablari ham aynan shu maqsadga yo'naltirilgan. Ona tili darslarini boshqa amaliy fanning vizual va mantiqiy elementlari bilan integratsiyalashgan holda tashkil etish bolalarda fikr tanqisligi va so'z yetishmasligi muammolarini butunlay bartaraf etadi. Fanlararo bog'liqlik o'quvchiga ijodiy matn yaratish uchun boy material va mavzu manbayini taqdim etishi eksperiment jarayonida o'z isbotini topdi. Tadqiqot natijalari integratsiyalashgan muhitda tahsil olgan o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqi mantiqiy izchillik, so'z boyligi va fikr mustaqilligi jihatidan an'anaviy guruhdagilardan keskin ustunlikka ega bo'lishini ko'rsatdi. Umumta'lim maktablari amaliyotiga integratsiyalashgan dars soatlarini bosqichma-bosqich joriy etish va darslarda vizual-ijodiy topshiriqlardan kengroq foydalanish boshlang'ich ta'lim samaradorligini ta'minlovchi asosiy metodik tavsiya hisoblanadi.

**ADABIYOT VA MANBALAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ
ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)**

1. O‘zbekiston Respublikasining “Ta’lim to‘g‘risida”gi Qonuni. – Toshkent, 2020-yil 23-sentyabr, O‘RQ-637-son.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori. Xalq ta’limi tizimidagi darsliklar va o‘quv-metodik majmualarni yangi avlod asosida nashr etish chora-tadbirlari to‘g‘risida. – Toshkent, 2022-yil.
3. G‘oziyev E.G‘. O‘quvchilarning tafakkurini rivojlantirish – T.: O‘qituvchi, 2011. – B. 182.
4. Mavlonova R., Rahmonqulova N. Boshlang‘ich ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalar – T.: Musiqa, 2015. – B. 160.
5. Shabbazova D.R. Ona tili o‘qitish metodikasi (O‘quv qo‘llanma). – Toshkent: “Methodist nashriyoti”, 2023. – B. 298-299.
6. Ishmuhammedov R., Abduqodirov A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar – T.: Iste’dod, 2010. – B. 144.
7. Sayidaxmedov N. S. Yangi pedagogik texnologiyalar – T.: Moliya, 2003. – B. 172.
8. G‘ulomov A., Ne‘matov H. Ona tili o‘qitish metodikasi. – T.: O‘qituvchi, 1995. – B. 156.